

“HAMZA HAKIMZODA NIYOZIYNING LIRIK JANRLARINING QIYOSIY TAHLILI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984925>

Ismatillayev Ilhomjon Shamsiddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Hamza Hakimzoda Niyoziyning lirik janrlarining qiyosiy tahlili yuzasidan “Jonlarning jononi vatan” she'ridagi timsollari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar.

Ma'rifatparvar, roman, yozuvchi, dramaturg, publitsist, janr, sahna, asar, muhit, felyeton, qissa, hikoya, proza.

Ma'rifatparvarlar lirikada eng sermahsul va ommabop janr sifatida rivojlantira olishgan. Ma'rifatparvarlik g'oyalarining xalqqa yoyilishi, singishi va amaliy natijalar berishida badiiy adabiyotning ta'sir ko'rsatishi kuchli bo'ldi. Shuning uchun ham ma'rifatparvarlik adiblarining aksariyat yirik nomayondalari o'z ijodiy-amaliy faoliyatini nasr va nazmda faoliyat olib borish bilan bog'liq bo'ldi. Ushbu faoliyat yo'nalishida Hamza Hakimzoda Niyoziyning o'рни beqiyos hisoblanadi.

Adib (1889-yil 6-mart, Qo'qon shahrida tabib oilasida tavallud topgan. Daslab, eski maktabda savod chiqarib, keyinchalik rus-tuzem maktabi va madrasada tahsil oldi. Fors, arab va rus tillarini no'rgangan Hamza Sharq adabiyotini mustaqil mutolaa qildi, 6 yoshidan she'rlar yoza boshladi. Ilk devoni dunyoga kelganda u endigina 25 yoshda edi. Darsliklar yozish, maktablar ochib, nochor oila farzandlarini savodli qilishni Hamza o'z faoliyatidagi eng muhim vazifalaridan biri deb bildi. U o'zi tashkil qilgan maktablarda bolalarga diniy va dunyoviy ilmlardan dars berdi. Shoirning “Jonlarni jononi Vatan” nomli she'ri o'qiganimizda mazkur she'r shoir juda ham samimiy tarzda hozirga qadar “Vatan” degan muqaddas so'zni ko'p bor eshitib, shunchaki tilga olib yurganini, uning asl mazmun-mohiyatini esa endigina kashf qilganini e'tirof etadi. Vatan o'z farzandlariga hech qanday shartsiz, tamasiz ona bo'lishni H.H.Niyoziy teran anglaydi.

Jonlarni jononi vatan

*Vatan, vatan der edilar, na der erdim bilmay oni,
Endi bilsam Vatan erkon bu tanlarning shirin joni,
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,
Sensan, bale, bilganlarga jonlarni jononi Vatan!*

Ushbu to`rtlikda shoir vatan nimaligini anglashga urinadi. Barchamiz nutqimizda "vatan" so`zini ko`p bor qo`llaymiz, ammo doim ham uning ma`no-mohiyatiga yetavermaymiz. Shoir vatan so`ziga eng go`zal ta`rifni beradi, ya`ni uni "jonlarning jononi " deya ataydi. Firimcha, bu ta`rif vatanga berilgan ko`plab ta`riflar ichida eng go`zali va ta`sirlisidir.

*Sensan ekan bizlarga chin tug`mish bir mungliq ani,
Boq`ung tirik bo`lsak, agar o`lsok quchog`ingda yano.
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,
Sensan, bale, bilganlarga jonlarni jononi Vatan!*

Ushbu misrada shoir vatanni onaga o`xshatadi. Nima uchun biz vatanni onamizga o`xshatamiz? Chunki, xalqimiz odatda Vatan so`ziga Ona so`zini qo`shib talaffuz qiladi: Ona vatan. Bu Vatanning onaday aziz, mehribon, jonkuyarligiga ishora bo`lsa kerak-da. Axir inson uchun onadan azizroq kishi bormi? Jismu jon ato qilib, yana boshimizda tunlarni bedor o`tkazgan zotdan, a? O`ziga bori zahmatlarni olib, rohatni farzandiga ilinganini ta`riflashga har qancha "mehribon" degan so`z kamlik qilmaydimi? O`zga jon uchun, uning baxti, kamoli, ertangi kuni deb kerak bo`lsa, o`z jonidan ham kechadigan yana kim bor olamda?! Aslida esa, mana shu tuyg`u, tasavvur, rishta, shuncha mehrning hammasi Vatanning bir parchasi, bir bo`lagi xolos.

*Ko`zlarimi ko`r bo`lgan uchun hech tanimas bo`lduk sani,
Og`rindi ko`nglung, yuzaga og`lo siring chiqsin qani!
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,
Sensan, bale, bilganlarga jonlarni jononi Vatan!
Essiz, essiz tug`gonlaring, ko`z yumub o`q otub sani,
Bog`lab qo`ling boyonlarga ne oldilar sotub sani,
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,
Sensan, bale, bilganlarga jonlarni jononi Vatan!*

Shu o`rinda o`zbek xalqining sevimli shoirlaridan biri Muhammad Yusufning bir she`riy parchasiga nazar solsak,

*Alhazar, alhazar, ming bor alhazar,
Ana, yurishibdi kiyganlari zar,
Qodiriyni sotib shoir bo`lganlar –*

Mehrobingdan chiqqan chayonlaring bor.

SSSR davrida yurtimizda

San onaizor ekanda, achingoning bor ekan-da,

O'lmay laxta qonlar to'kub xor bo'lub yurar ekan-da.

Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,

Sensan, bale, bilganlara jonlarni jononi Vatan!

Urush davrining musibatlarini o'z boshidan kechirgan kishilarning xotiralaridan ma'lum bo'lishicha, odamlar o'sha vaqtda sovet rejimini himoya qilish zaruriyati haqida kam o'ylar edilar. Xalqning aksariyat qismi mustabid tuzumni qoralar edi. Chunki, xalqning xotirasidan hali Turkiston Muxtoriyatinij qonga belanganligi, istiqlolchilik harakatining zo'ravonlik bilan bostirilishi, diniy e'tiqod uchun ta'qib qilishlar esdan chiqmagandi. Jamoalashtirishning stalincha zo'ravonlik bilan amalga oshirilishi natijasida yuz bergan jinoyatlar xotiradan ko'tarilmagan edi. Mustabid tuzumning ommaviy qatag'onlaridan qolgan yaralar hali bitmagan edi. Biroq, o'zbek xalqining fashizmga bo'lgan nafrati mustabid tuzum yetkazgan g'am-alamni orqa o'ringa surib qo'ydi va u dushmanga qarshi otlandi. Shuningdek, mustabid tuzumning "mafкура mashinasi" ham benuqson ishladi – u SSSR tarkibidagi barcha mustamlaka xalqlarni fashizmga qarshi kurashga safarbar qila oldi. Urush davrida "Paxta ishi o'zbek ishi" nomi ostida qanchadan qancha begunoh insonlarning yostig'i quridi.

Biluvchilar qo'l tutmadi, bizga sani tonutmadi,

Bilmam nelarga aldanub tangri buyruqin tutmadi.

Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,

Sensan, bale, bilganlara jonlarni jononi Vatan!

Jadid bobolarimiz asarlari mazmuniga tobora chuqur kirib borar ekanmiz, bu asarlarning dunyoga kelganiga qariyb yuz ellik yildan oshgan bo'lsa-da, ularda ko'tarilgan muammolar bugungi kunda ham dolzarbligicha qolayotganini ko'ramiz. Jadidlar yechimini izlagan millat uquvsizligi, ayollar ta'limi bilan bog'liq muammolar hanuzgacha jamiyat rivojiga soya solmoqda. XIX asr oxiri XX asr boshlariga kelib, Turkistonda millat taqdiriga rahna soluvchi, og'ir va o'ta qaltis tarixiy muhit paydo bo'ldi. Bunga sabablar, birinchidan, Rossiya imperiyasi Turkistonni mahv etib, u yerda o'z mustamlakachiligini mustahkamlash maqsadida, aholini ruslashtirish, oddiy xalqni erkidan ayirish, g'ururini sindirishdek o'ta shovinistik siyosat olib borganligi, ikkinchi tomondan musulmon mutaassibligida dunyoviy bilim va taraqqiyotga qarshilik ruhi avj olgani bo'lsa, yana bir tomondan xalqimiz o'z ma'naviyati, huquqi hamda, eng avvalo, erkini qo'ldan boy bergani bo'ldi. Insoniyat tarixida mustamlakachi davlatlar tomonidan

istilo qilingan xalqining milliy g'ururi, ona tili, adabiyoti, asriy an'analaridan judo etib, birato'la mahv etish tendensiyasi ustuvor sanaladi. Ezilgan xalq bora-bora yovning bunday qarashlariga ko'nikadi.

*Bilimsizlar anglashmadi, oh-u voying tinglashmadi,
Bilguvchilar burchi ekan o'ng'aylamoq, o'nglashmadi.
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,
Sensan, bale, bilganlara jonlarni jononi Vatan!*

Mana shunday siyosiy qaltis vaziyatda xalqning bir guruh ziyolilari, millatning asl o'g'lonlari, taraqqiyparvarlar harakati paydo bo'ldi. Xalqning fidoiy lochinlari o'zlarining qanotlari kuysa-da ona xalqini uyg'otish, uning kelajagi uchun qayg'urish borasida harakat qildi. Ular "jadid" deb atalmish ulug' nom ostida birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib holda ma'naviyat uchun, g'urur va erk uchun uzun va mashaqqatli bir yo'lni bosib o'tishdi.

*Nihon yig'lab qon yutunur, kechmog'lig'ingni o'tunur,
Mundin buyon o'g'lonlaring chandon tonurga tutunur,
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlaring qoni Vatan,
Sensan, bale, bilganlara jonlarni jononi Vatan!*

Jadidlar yo'qotilgan erkning qaytarilishi, yosh avlodni ilm-salohiyatli qilish, mavjud tuzumga ko'r-ko'rona bo'ysunmaslik va yuqorida keltirilgan milliy mafkurasining asoslarini nafaqat xalq ongiga g'oyaviy jihatdan yoyishdi, balki xalqning qalbiga asarlari orqali kirib borib, chuqur o'rin egallash Mahmudxo'ja Behbudiyning: **"Sizlarga vasiyat qilaman. Maorif yo'lida ishlaydurg'on muallimlarning boshini silangizlar! O'rtadan nifoqni ko'taringiz! Turkiston bolalarini ilmsiz qo'ymangizlar"** jumlasida jadidlar g'oyasining yaqqol dalilidir. Ular chinakamiga millat muallimlari edilar. Ular millatni halokat va falokatdan asrab, asriy saodatga olib chiquvchi ma'rifati va tarbiyasi bilan xalqni ma'naviy tubanlikdan olib chiquvchi bir ko'pri bo'lishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Hamza Hakimzoda Niyoziy. Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari. Toshkent: "Ma'naviyat" (2006)
- 2.Qosimov B. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti.Toshkent: "Ma'naviyat" (2004)
- 3.Safo Matjon.O'zbek adabiyoti ma'ruza majmuasi. Toshkent: (2006)
- 4.<http://ziyonet.uz>.